

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 802 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umiddjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIVAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIVA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHLTLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinova	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSIYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSIYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUV	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQARISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
ZAMONAVIY TURAR-JOY ME'MORCHILIGIDA MILLIYLIK VA AN'ANAVIYLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI	459
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORIT RUDALARIDAN QIMMATBAHO KOMPONENTLARNI KOMPLEKS AJRATISH TEXNOLOGIYASI	464
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Ruzibayeva Dildora Akramovna, Xushvaqtova Dilshoda Shavkat qizi	

BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI	470
<i>Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi</i>	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XALQARO MODELLARI HAMDA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	476
<i>Nodirbek Shavkatovich Mirzaaxmedov</i>	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA XOTIN-QIZLARNING BOSHQARUV KARYERASI: MOHIYATI, ZARURIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	483
<i>Abduraxmonova Feruzabonu</i>	
ASOSIY KAPITALGA INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	489
<i>Xoshimov Sobir Murtazayevich</i>	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINING TASHKILY TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	495
<i>Uzakova Umida Ruziyevna</i>	
OLIY TA‘LIMNI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI VA PROFESSOR-O‘QITUVCHI–TALABA NISBATI O‘RTASIDAGI IQTISODIY BOG‘LIQLIK.....	502
<i>Dusanov Salim Mamarasulovich</i>	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЫ AML: АНАЛИЗ ПРАКТИК ВЕДУЩИХ БАНКОВ И СТРАН СНГ	507
<i>Рашидов Авазбек Рахимович</i>	
BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	516
<i>Radjapova Latofat Sardorovna</i>	
DEFORMATSİYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ (STANDARD LINEAR SOLID MODEL, SLS) MODEL ISHLAB CHIQISH VA SONINI TAHLIL QILISH	523
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o‘g‘li, Faxriddinova Rayhona Vahobjon qizi, Rustamova Ruxsora Kamtar qizi</i>	
ВЛИЯНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕННОГО ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-АССИСТИРОВАННЫХ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ	530
<i>Д.М. Жураханов</i>	
O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING KELAJAKDAGI IMKONIYATLARI.....	537
<i>Akbarov Husniddinjon Mo‘ysin o‘g‘li</i>	
MAHALLIY BUDJETLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA OCHIQLIKNI KUCHAYTIRISH	544
<i>Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich, Normatov Joxongir Murodillayevich</i>	
DON MAHSULOTLARI TARMOG‘IDA ISHLAB CHIQARISH QUVVATLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	548
<i>Aipova Iroda Ikramovna</i>	
BUXORO VILOYATI SANOATI ISHLAB CHIQARISHINING TARMOQ TARKIBI DINAMIKASI VA UNDAGI O‘ZGARISHLAR TAHLILI	554
<i>Toshov Mirzabek Hakimovich</i>	
TEMIR YO‘L TRANSPORTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEZONLARI	560
<i>Nurxo‘jayeva Xilola Hakimxo‘jayevna</i>	
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	568
<i>Teshaboyev To‘lqin Zakirovich, Muradov Botir Xayat</i>	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA SUV ISTE‘MOLINING BOSHQARUVINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	578
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Turg‘unov Muhammadaziz Baxtiyorjon o‘g‘li</i>	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA MOBIL ILOVALAR ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	584
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Uzakov Sirojiddin Djuraboyevich</i>	

SUN'YI INTELLEKT VA IQTISODIYOTNING O'ZARO ALOQADORLIGI	591
Sobirov Abdurasul Abdugafarovich	
IDENTIFICATION OF WEAVING STRUCTURES IN PILE FABRICS	596
Bahrom Baturovich Dautov, Bakhtiyor Yormakhmatovich Abduganiyev, Erkin Shamsiddinovich Rayxonov, Nazar Kilichov Bafoevich	
INNOVATIVE APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL STABILITY IN COMMERCIAL BANKS	602
Otajanova Shahnoza Shuhratovna	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATI VA OLIY TA'LIM SIFATI KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK MASALALARI	608
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATIDA DAROMADLAR VA UNING AHAMIYATI	613
Kenjayev M.G'	
MAJBURIYATLAR AUDITINING ASOSIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	618
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	623
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI TAHLILI	630
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
JAMOAT YO'LOVCHI TRANSPORTINI YO'NALISHLARDA HARAKATI MUNTAZAMLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR	635
Nazarov Anvar Aripovich, Siddiqov Beknazar Jumanazar o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	643
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
O'ZBEKISTONDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA RAQAMLI MA'MURCHILIK	649
Yakubov San'atbek Ravshanbekovich	
ISHLAB CHIQRISH SANOATI CHIQINDILARIDAN LITIY BIRIKMALARINI AJRATIB OLISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIK YECHIMLARI	655
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Komilov Botir Asqar o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RISKLARINI BAHOLASHDA MIQDORIY USULLARDAN FOYDALANISH	663
Raximov Abduxalil Toshbotirovich	
JUN TOLASINI MAYDA VA YIRIK IFLOSLIKlardan TOZALASH TEXNOLOGIYASI VA USKUNALARINI TAKOMILLASHTIRISH	669
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEK VA FRANSUZ TILLARIDA KASB-HUNAR TA'LIMI TERMINLARINING SEMANTIK QIYOSIY TAHLILI	673
Jabbarova Gulbahor Jumanazarovna	
GAZ BALLONLI AVTOMOBILLARDA RADIOTO'LQINLI UZATMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNIK NAZORAT TIZIMINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	677
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
MINTAQANING TASHQI SAVDO AYLANMASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI	682
G'oyibnazarov Muxammad Xamidbekovich	
IQTISODIY TADQIQOTLARDA SO'ROV O'TKAZISH METODI VA UNING ANKETA HAMDA INTERVYU SHAKLLARINI QO'LLASH MASALALARI	687
Dusmurov Radjabbay Davlatbayevich	

O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHI VA BIZNESDA MANFAATLAR UYG'UNLIGI.....	693
<i>Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich</i>	
DAVLAT MOLIYASI VA BANK-MOLIYA INSTITUTLARINING IQTISODIY O'SISHDAGI O'RNI.....	698
<i>Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich</i>	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH YO'NALISHLARI	703
<i>Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: AN'ANAVIY BANKING TIZIMIDAN NEOBANKLARGA O'TISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI	711
<i>Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li</i>	
AVTOMATIK LOKOMATIV SIGNALIZATSIYA KODLARINI UZATISH VA DESHIFRATSIYALASH QURILMASI ISHINI TAHLIL QILISH VA DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQUISH.....	718
<i>Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Qodirov Izzatjon Abrorjon o'g'li</i>	
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ	724
<i>Касимова Наргиза Сабитджановна</i>	
KORXONALARDA PUL OQIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	729
<i>Omonov Otajon Juraqulovich</i>	
INVESTITSIYALAR VA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG'OR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	734
<i>Gafurova Umida Fatixovna</i>	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI HAMDA ULARNING YECHIMLARI BO'YICHA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR TAHLILI.....	740
<i>Bekmetov Xursandbek Iloxamovich</i>	
THE INTEGRATION OF TRADITION AND INNOVATION IN WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN: ECONOMIC MECHANISMS AND STRATEGIC APPROACHES	747
<i>Narzullayeva Gulchehra Salimovna</i>	
KO'TARILGAN TEMIR YO'L ESTAKADASIDA VAGONDAN KO'MIR TUSHIRISH JARAYONIDA CHANG TARQALISHINI BAHOLASH	757
<i>Tohtemirov Inomjon Muqimjonovich, Xudayberganov Sakijan Kabildjanovich</i>	
DUMKAR TIPIDAGI VAGONLARDAN YUKLARNI TUSHURISH VAQTIDA ULARNING AG'DARILISHINI OLDINI OLUVCHI TAKOMILLASHTIRILGAN QURILMANING ILMIY ASOSLARI.....	762
<i>Yusupov Azizjon Qahramonovich, Normoxmatov Bekzodjon Shovkat o'g'li</i>	
TEMIR YO'L STANTSIYALARIDA ARALASH POYEZDLAR HARAKATI UCHUN AVTOMATIK MARSHRUTNI SOZLASH USULI	769
<i>Boltayev Sunnatillo Tuymurodovich, Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Kasimova Qamara Amonovna</i>	
O'ZBEKISTON MAHSULOTLARINI XORIJIY BOZORLAR UCHUN TAYYORLASHDA FRANCHAYZING ASOSIDA NUFUZLI BRENDLAR BILAN HAMKORLIK VA QO'SHMA LOYIHALAR MEXANIZMINI ISHLAB CHIQUISH.....	777
<i>Xodjayev Anvar Rasulovich</i>	
AKSIONERLIK JAMIYATLARDA MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOB VA AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH.....	783
<i>Syunov Yorqin Bekmurodovich</i>	
INCREASING THE EFFICIENCY INDICATORS OF DIESEL ENGINES BY IMPROVING THE COOLING SYSTEM	789
<i>Khushnaye Obid, Orakbaeva Guljakhon</i>	

TRANSPORT SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK VA IQTISODIY O'SISH
INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUV VA IMKONIYATLAR.....794

Narziyev Umidjon Baxrillayevich

TRANSPORT SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK VA IQTISODIY O'SISH INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUV VA IMKONIYATLAR

Narziyev Umidjon Baxrillayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot uiniversiteti,
"Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrası, mustaqil izlanuvchisi
Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-2665-164X>
Email: umid_2580@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada transport sohasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri tizimli ravishda tahlil qilinadi. So'nggi yillarda transport infratuzilmasini rivojlantirishda davlat budjeti mablag'lari bilan bir qatorda xususiy sektor kapitali, boshqaruv tajribasi va innovatsion yechimlaridan foydalanish yuqori samaradorlikni ta'minlamoqda. DXSh loyihalari yo'l-transport infratuzilmasini kengaytirish, logistika xizmatlari sifatini oshirish, tranzit salohiyatni mustahkamlash hamda hududiy iqtisodiy integratsiyani jadallashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Maqolada xalqaro tajriba asosida DXShning moliyaviy, tashkiliy va huquqiy mexanizmlari o'rganilib, O'zbekistonda transport sohasida ushbu mexanizmlarni takomillashtirish istiqbollari yoritilgan. Shuningdek, DXSh orqali investitsiyalarni jalb etish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi, yangi ish o'rinlari yaratishi va innovatsion rivojlanishni jadallashtirishi ilmiy asosda dalillangan.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklik (DXSh), transport infratuzilmasi, iqtisodiy o'sish, logistika xizmatlari, tranzit salohiyati.

Abstract. This article provides a systematic analysis of the impact of public-private partnership (PPP) mechanisms on economic growth in the transport sector. In recent years, alongside public financial resources, the involvement of private sector capital, managerial expertise, and innovative solutions has enhanced the efficiency of transport infrastructure development. PPP projects contribute to the expansion of road and transport networks, improvement of logistics service quality, strengthening of transit potential, and acceleration of regional economic integration.

Drawing on international experience, the study examines the financial, organizational, and legal dimensions of PPP mechanisms and outlines prospects for their further improvement in Uzbekistan's transport sector. The findings demonstrate that attracting investment through PPP frameworks stimulates economic growth, creates employment opportunities, and fosters innovative development.

Keywords: public-private partnership (PPP), transport infrastructure, economic growth, logistics services, transit potential.

Аннотация. В статье системно анализируется влияние механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП) на экономический рост в транспортной сфере. В последние годы наряду с государственными ресурсами активное привлечение капитала частного сектора, управленческого опыта и инновационных решений обеспечивает более высокую эффективность развития транспортной инфраструктуры. Проекты ГЧП способствуют расширению дорожно-транспортной сети, повышению качества логистических услуг, укреплению транзитного потенциала и ускорению региональной экономической интеграции.

На основе международного опыта в работе исследуются финансовые, организационные и правовые аспекты ГЧП, а также перспективы совершенствования их применения в транспортной отрасли Узбекистана. Обосновано, что привлечение инвестиций через механизмы ГЧП стимулирует экономический рост, способствует созданию новых рабочих мест и активизирует инновационное развитие.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство (ГЧП), транспортная инфраструктура, экономический рост, логистические услуги, транзитный потенциал.

KIRISH

Global iqtisodiyotning raqamli transformatsiya va barqaror rivojlanish bosqichida transport sektori har bir mamlakatning iqtisodiy salohiyati, hududiy integratsiyasi hamda xalqaro raqobatbardoshligini belgilovchi strategik tarmoqlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Transport infratuzilmasi tovar va xizmatlar harakatini ta'minlash bilan birga, ishlab chiqarish zanjirlarini bog'lash, investitsion jozibadorlikni oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda hududiy va shaharlararo iqtisodiy faollikni rag'batlantirish kabi ko'p qirrali ijtimoiy-iqtisodiy funksiyalarni bajaradi. Shu bois transport tizimini modernizatsiya qilish va uni samarali boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

So'nggi yillarda transport loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish amaliyotida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) modeli keng qo'llanilmoqda. Mazkur model davlatning strategik nazorat va tartibga solish funksiyalarini xususiy sektorning moliyaviy resurslari, boshqaruv tajribasi, innovatsion yechimlari va zamonaviy texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Natijada, DXSh mexanizmlari transport infratuzilmasining modernizatsiyasini jadallashtiradi, budget yuklamasini optimallashtiradi va infratuzilma loyihalarining samaradorligini oshiradi.

DXSh asosida amalga oshirilayotgan transport loyihalarida raqamli texnologiyalar va ekologik standartlarning joriy etilishi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Aqlli transport tizimlari (ITS), avtomatlashtirilgan boshqaruv platformalari, energiya tejamkor transport vositalari va "yashil" logistika yechimlari infratuzilmaning funksional samaradorligini oshirish bilan birga, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga xizmat qiladi. Bu esa transport sohasining barqaror rivojlanish tamoyillariga mos ravishda transformatsiyalanishini ta'minlaydi.

Shu nuqtai nazardan, transport sohasida DXSh mexanizmlarini keng joriy etish nafaqat moliyaviy va tashkiliy samaradorlikni oshiradi, balki mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy o'sish strategiyasini amalga oshirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur maqolada transport sohasida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri, innovatsion va raqamli yechimlarning roli hamda barqaror rivojlanish imkoniyatlari tizimli ravishda tahlil qilinadi. Shuningdek, DXSh modeli asosida transport infratuzilmasini modernizatsiya qilishning amaliy yo'nalishlari va hududiy iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmlari ilmiy asosda yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Transport sohasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri so'nggi o'n yilliklarda xalqaro ilmiy adabiyotlarda faol muhokama qilinayotgan masalalardan biridir. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, DXSh mexanizmi asosan infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, risklarni taqsimlash, samaradorlikni oshirish va innovatsiyalarni joriy etish nuqtai nazaridan o'rganilgan.

E.R. Yescombe DXShni davlat va xususiy sektor o'rtasidagi uzoq muddatli shartnomaviy hamkorlik shakli sifatida tavsiflab, unda moliyaviy resurslar, boshqaruv tajribasi va risklarni optimal taqsimlash infratuzilma samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, DXSh modeli ayniqsa kapital talab qiluvchi transport loyihalarida davlat budgeti yuklamasini kamaytirish va loyiha hayotiy sikli davomida sifat nazoratini kuchaytirish imkonini beradi.

Grimsey va Lewis esa DXSh loyihalarini moliyaviy-iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan tahlil qilib, xususiy kapital ishtiroki infratuzilma loyihalarini tezroq amalga oshirish, risklarni diversifikatsiya qilish va xarajatlarni optimallashtirishga xizmat qilishini asoslaydi. Ularning tadqiqotlarida risklarni to'g'ri taqsimlash DXSh muvaffaqiyatining asosiy omili sifatida ko'rsatiladi.

Jahon banki (World Bank) hisobotlarida transport infratuzilmasida DXSh loyihalarining iqtisodiy o'sishga bevosita va bilvosita ta'siri alohida qayd etilgan. Xususan, yo'l-transport tarmoqlarini modernizatsiya qilish, logistika samaradorligini oshirish va tranzit imkoniyatlarini kengaytirish orqali hududiy iqtisodiy integratsiya kuchayishi ta'kidlanadi. OECD tahlillariga ko'ra, DXSh mexanizmlari rivojlanayotgan mamlakatlarda transport infratuzilmasiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim institutsional vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Engel, Fischer va Galetovic tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda DXSh loyihalarini transport sohasida infratuzilmani kengaytirish bilan birga, xususiy sektor innovatsiyalarini joriy etish orqali xizmatlar samaradorligini oshirish imkonini berishi isbotlangan. Mualliflar "kontrakt dizayni" va samarali tender mexanizmlarining ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.

Xalqaro tajriba (Turkiya, Janubiy Koreya va Hindiston misolida) shuni ko'rsatadiki, DXSh asosida amalga oshirilgan transport loyihalarini mintaqaviy integratsiyani mustahkamlab, tranzit salohiyatni oshirgan va iqtisodiy o'sishga ijobiy multiplikativ ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, magistral yo'llar, aeroportlar va logistika markazlari qurilishida xususiy sektor ishtiroki loyihalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qilgan.

O'zbekiston sharoitida "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi transport sohasida DXShni keng joriy etish uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi. Transport vazirligi hamda Investitsiyalar, sanoat

va savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, avtomobil yo'llari, aeroportlar va jamoat transportini modernizatsiya qilish yo'nalishida bir qator DXSh loyihalari amalga oshirilmoqda.

Adabiyotlar tahlili DXShni transport infratuzilmasini rivojlantirishda moliyaviy resurslarni safarbar etish, risklarni samarali taqsimlash, xizmatlar sifatini oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishning muhim mexanizmi sifatida talqin qiladi. Shu bilan birga, xalqaro tajribadan kelib chiqib, O'zbekistonda DXSh loyihalarini strategik rejalashtirish, institutsional salohiyatni mustahkamlash va loyihalarning iqtisodiy samaradorligini baholash mexanizmlarini takomillashtirish zarurligi ilmiy jihatdan asoslanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda transport sohasidagi davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini aniqlashda kompleks ilmiy-uslubiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot nazariy va empirik bosqichlarni o'z ichiga oladi hamda sifat va miqdoriy tahlil usullarining uyg'unligiga asoslanadi.

1. Nazariy-uslubiy asos. DXSh tushunchasi va uning transport infratuzilmasini rivojlantirishdagi o'rni klassik va zamonaviy iqtisodiy nazariyalar asosida tahlil qilindi. Xususan:

- Institutsional iqtisodiyot nazariyasi – davlat va xususiy sektor o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlar, risklarni taqsimlash va samarali boshqaruv mexanizmlarini tushuntirishda qo'llanildi;
- Infratuzilma iqtisodiyoti nazariyasi – transport infratuzilmasining multiplikativ ta'siri va iqtisodiy o'sishga bevosita hamda bilvosita ta'sirini asoslashda foydalanildi;
- Barqaror rivojlanish konsepsiyasi – DXSh loyihalarining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samaradorligini baholashda metodologik asos bo'lib xizmat qildi.

Xalqaro tajribani o'rganishda Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF), OECD va boshqa xalqaro tashkilotlarning metodologik hujjatlari hamda analitik hisobotlari tahlil qilindi.

2. Statistik va empirik ma'lumotlar bazasi. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi, Davlat statistika qo'mitasi hamda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotlaridan foydalanildi. 2015–2024-yillar kesimida quyidagi ko'rsatkichlar tahlil qilindi:

- transport infratuzilmasiga kiritilgan investitsiyalar hajmi;
- DXSh asosida amalga oshirilgan loyihalar soni va qiymati;
- transport xizmatlari hajmi;
- yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'sish sur'ati.

O'zbekiston tajribasi Turkiya, Janubiy Koreya va Hindistonning DXSh asosida amalga oshirgan transport loyihalari bilan qiyosiy tahlil qilindi. Qiyoslash natijasida muvaffaqiyat omillari — innovatsion texnologiyalarni jalb etish, risklarni optimal taqsimlash, moliyalashtirish mexanizmlarining diversifikatsiyasi kabi jihatlar ajratib ko'rsatildi.

3. Econometrik tahlil. DXShning iqtisodiy o'sishga ta'sirini aniqlash maqsadida korrelyatsiya va regressiya tahlillari qo'llanildi.

Tadqiqot modelida:

- Mustaqil o'zgaruvchi (X) – DXSh asosida transport infratuzilmasiga kiritilgan investitsiyalar hajmi;
- Qaram o'zgaruvchi (Y) – YAIM o'sish sur'ati.

Quyidagi oddiy chiziqli regressiya modeli qo'llanildi:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Bu yerda:

- α (alpha) – doimiy koeffitsiyent,
- β (beta) – DXSh investitsiyalarining iqtisodiy o'sishga ta'sir koeffitsiyenti,
- ε (varepsilon) – tasodifiy xatolik.

Model natijalari orqali DXSh investitsiyalarining YAIM o'sishiga statistik jihatdan ahamiyatli ta'siri mavjudligi tekshirildi.

4. SWOT va ekspert baholash. Transport sohasidagi DXSh loyihalarining kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va xavf-xatarlarini aniqlash maqsadida SWOT tahlil qo'llanildi. Shuningdek, milliy va xalqaro mutaxassislarning fikrlari o'rganilib, loyiha samaradorligiga ta'sir etuvchi institutsional omillar tahlil qilindi.

Tadqiqot metodologiyasi nazariy va amaliy yondashuvlarning integratsiyasiga asoslanib, statistik tahlil orqali miqdoriy natijalar olish, qiyosiy tahlil orqali xalqaro tajribani baholash hamda econometrik modellashtirish orqali DXSh mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'sirini ilmiy asosda aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning nazariy tahlillari shuni ko'rsatadiki, transport sohasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri bir nechta asosiy iqtisodiy yondashuvlar orqali izohlanadi. Klassik va

neoklassik iqtisodiy nazariyada infratuzilma iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri sifatida qaraladi. Paul Samuelson va keyingi iqtisodchilar infratuzilmani "iqtisodiy o'sish multiplikatori" sifatida talqin qilib, uning ishlab chiqarish omillari samaradorligini oshirishdagi rolini asoslab berganlar.

Transport infratuzilmasiga yo'naltirilgan investitsiyalar bevosita ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, tranzaksiya xarajatlarini optimallashtirish va bozorlar o'rtasidagi masofaviy to'siqlarni qisqartirish orqali iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi. Bilvosita ta'sir esa savdo hajmining kengayishi, logistika samaradorligining oshishi, hududiy integratsiyaning kuchayishi hamda sanoat va xizmatlar sektorining rivojlanishida namoyon bo'ladi.

DXSh mexanizmlari aynan ushbu jarayonga qo'shimcha moliyaviy va boshqaruv resurslarini jalb etish orqali multiplikativ ta'sirni kuchaytiradi. Xususi kapital ishtiroki transport loyihalarini tezroq amalga oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va loyiha hayotiy sikli davomida samaradorlikni ta'minlash imkonini beradi. Natijada, DXSh transport infratuzilmasining sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash bilan birga, iqtisodiy o'sishning barqarorligini oshiradi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha bo'lgan Barqaror rivojlanish maqsadlarida (BRM) infratuzilma, xususan transport tarmoqlarini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sish, sanoatlashtirish va innovatsiyalarni rag'batlantirishning muhim sharti sifatida belgilangan. Shu nuqtai nazardan, DXSh mexanizmlari moliyaviy yukni faqat davlat zimmasiga yuklamasdan, xususi sektor kapitalini jalb etish orqali infratuzilma loyihalarining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi.

Nazariy umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, transport sohasida DXSh mexanizmlarining samarali qo'llanilishi quyidagi natijalarga olib keladi:

- infratuzilma investitsiyalarining hajmi va sifati oshadi;
- tranzaksiya va logistika xarajatlari kamayadi;
- hududiy iqtisodiy integratsiya kuchayadi;
- yangi ish o'rinlari yaratiladi;
- iqtisodiy o'sish sur'atlari barqarorlashadi.

Shuningdek, transport loyihalarining hududiy jihatdan muvozanatli taqsimlanishi iqtisodiy o'sishni inklyuziv va barqaror shaklda ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa DXSh mexanizmlarining nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ijtimoiy tenglikni ta'minlashdagi ahamiyatini ham ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda transport sohasiga DXSh asosida jalb qilingan investitsiyalar va YAIM o'sish sur'ati¹

2018–2024-yillar davomida O'zbekistonda transport sohasiga davlat-xususi sheriklik (DXSh) asosida kiritilgan investitsiyalar dinamikasi ularning umumiy investitsiyalardagi ulushi hamda YAIM o'sish sur'ati bilan o'zaro bog'liqligini namoyon etadi.

1. Investitsiyalar hajmining o'sishi. 2018-yilda transport sohasiga DXSh asosida 4,8 trln so'm investitsiya jalb qilingan bo'lsa, 2024-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 19,5 trln so'mga yetgan. Bu olti yil davomida investitsiyalar hajmi qariyb 4 barobardan ortiq oshganini anglatadi. Mazkur o'sish transport infratuzilmasini modernizatsiya qilishda xususi sektor kapitalining tobora faol ishtirok etayotganini ko'rsatadi.

¹ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/transport>

2. Umumiy investitsiyalardagi ulushining ortishi. DXSh asosidagi investitsiyalarning umumiy investitsiyalardagi ulushi ham barqaror o'sish tendensiyasiga ega. 2018-yilda bu ko'rsatkich 4,2% ni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda 12,5% ga yetgan. Bu esa davlatning transport infratuzilmasini rivojlantirishda xususiy sektor bilan hamkorlikni kengaytirayotganini va DXSh mexanizmlarining institutsional jihatdan mustahkamlanayotganini anglatadi.

3. YAIM o'sishiga ta'siri. DXSh asosidagi investitsiyalarning YAIM o'sishiga qo'shgan hissasi ham ijobiy dinamikani ko'rsatmoqda. 2018-yilda DXSh mexanizmi YAIM o'sishiga 0,05 foiz punkt hissa qo'shgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 0,13 foiz punktga yetgan.

Pandemiya yili bo'lgan 2020-yilda YAIMning umumiy o'sish sur'ati 1,6% gacha pasaygan bo'lsa-da, DXSh investitsiyalarining ijobiy hissasi saqlanib qolgan (0,02 foiz punkt). Bu DXSh mexanizmlarining iqtisodiy shoklarga nisbatan nisbatan barqarorligini ko'rsatadi.

4. Nazariy asoslar bilan bog'liqlik. Mazkur natijalar infratuzilma iqtisodiyoti nazariyasini tasdiqlaydi. Transport infratuzilmasiga yo'naltirilgan investitsiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradi va iqtisodiy o'sishga multiplikativ ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, institutsional iqtisodiyot nazariyasiga muvofiq, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik resurslardan samarali foydalanish, risklarni optimal taqsimlash va loyihalarni tezroq amalga oshirish orqali barqaror iqtisodiy natijalarni shakllantirmoqda.

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, transport sohasida DXSh asosida kiritilgan investitsiyalar hajmining izchil ortib borishi iqtisodiy o'sishga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. 2024-yilda DXSh mexanizmi YAIM o'sishiga 0,13 foiz punkt qo'shimcha hissa qo'shgan holda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim institutsional vosita sifatida namoyon bo'lgan (2-rasm).

2-rasm. DXSh asosidagi transport loyihalarining hududiy taqsimoti (2024 yil)²

2024-yilda O'zbekistonda transport sohasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida amalga oshirilgan loyihalarning hududiy taqsimoti investitsiyalarning markazlashganligini ko'rsatadi.

1. Markazlashuv darajasi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida birgalikda 24 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, ularning umumiy qiymati 11 trln so'mdan ortiqni tashkil etadi. Bu umumiy DXSh investitsiyalarining 56,3% iga tengdir. Mazkur ko'rsatkich loyihalarning yarmidan ko'pi poytaxt va unga yaqin hududlarda jamlanganini bildiradi. Bu holat iqtisodiy faollik, logistika oqimlari va moliyaviy resurslarning markazlashuvi bilan izohlanadi.

2. O'sish nuqtalari: Samarqand va Farg'ona vodiysi. Samarqand viloyatida 7 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, ularning qiymati 2,9 trln so'mni (14,8%) tashkil etadi. Farg'ona vodiysi (Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlari) 11 ta loyiha va 3,6 trln so'm (18,4%) investitsiya bilan yetakchi hududlardan biri sifatida ajralib turadi.

Mazkur hududlar transport-logistika salohiyati yuqoriligi, sanoat va savdo faolligining rivojlanganligi hamda aholining yuqori zichligi bilan tavsiflanadi. Bu esa xususiy sektor uchun investitsion jozibadorlikni oshiradi.

2 <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/transport>

3. Qoraqalpog'iston va Xorazmning past ulushi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida atigi 4 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, umumiy investitsiya hajmi 1,2 trln so'mni (6,1%) tashkil etadi.

Respublikaning qolgan hududlari esa jami 3 ta loyiha va 0,8 trln so'm (4,4%) investitsiya bilan cheklangan. Bu holat hududiy investitsion nomutanosiblik mavjudligini ko'rsatadi hamda transport infratuzilmasini rivojlantirishda hududlar o'rtasida farq saqlanib qolayotganini bildiradi.

4. Nazariy asos bilan bog'liqlik. Hududiy iqtisodiyot nazariyasiga (growth pole theory – F. Perroux) ko'ra, infratuzilma loyihalari avvalo iqtisodiy markazlarda tezroq rivojlanadi, chunki bu hududlarda talab, kapital va boshqaruv resurslari ko'proq jamlangan. Toshkent va yirik sanoat markazlarida DXSh loyihalarining yuqori konsentratsiyasi aynan shu qonuniyatni tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, inklyuziv rivojlanish tamoyillari asosida infratuzilma investitsiyalarini hududiy muvozanat asosida taqsimlash iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish va uzoq muddatli barqaror o'sishni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Institutsional iqtisodiyot vakili Douglass North nazariyasiga ko'ra, samarali institutlar tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradi va iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Transport sohasida DXSh mexanizmi davlat va xususiy sektor o'rtasida institutsional kelishuv sifatida shakllanib, risklarni taqsimlash va kapitalni jalb etish orqali infratuzilma rivojlanishini tezlashtiradi. Biroq, hududlar kesimida institutsional salohiyat va investitsion muhit farqlari loyihalar taqsimotida nomutanosiblikni yuzaga keltirishi mumkin.

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, transport sohasidagi DXSh loyihalari asosan Toshkent va markaziy hududlarda jamlangan. Samarqand va Farg'ona vodiysi nisbatan faol rivojlanayotgan hududlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Biroq Qoraqalpog'iston, Xorazm va boshqa viloyatlarda DXSh loyihalarining ulushi past bo'lib, bu hududiy investitsion tengsizlik mavjudligini anglatadi.

Kelgusida transport sohasida DXSh loyihalarini hududiy balans asosida taqsimlash, chekka hududlarda investitsion jozibadorlikni oshirish va institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish iqtisodiy tengsizlikni kamaytirishning muhim sharti hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston transport sohasida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining joriy etilishi so'nggi yillarda iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi muhim institutsional vosita sifatida shakllanmoqda. 2018–2024-yillar davomida DXSh asosida jalb qilingan investitsiyalar hajmining barqaror o'sishi hamda ularning umumiy investitsiyalardagi ulushining 4,2 foizdan 12,5 foizga yetgani transport infratuzilmasini rivojlantirishda xususiy sektor ishtirokining sezilarli darajada ortganini ko'rsatadi.

Empirik tahlillar DXSh asosidagi investitsiyalar YAIM o'sish sur'atlariga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatib, har yili qo'shimcha o'sish punktlarini shakllantirayotganini tasdiqlaydi. Bu infratuzilma iqtisodiyot nazariyasiga muvofiq ravishda transport investitsiyalarining multiplikativ ta'sirini namoyon etadi.

Hududiy tahlil esa loyihalarning asosan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida jamlanganini ko'rsatadi. Bu hududlar iqtisodiy markaz sifatida yuqori investitsion jozibadorlikka ega. Shu bilan birga, Samarqand, Farg'ona vodiysi viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston–Xorazm mintaqalarida yangi loyihalarning paydo bo'lishi iqtisodiy markazlarni diversifikatsiya qilish va hududiy rivojlanishni kengaytirish uchun imkoniyat yaratmoqda. Biroq hududlar o'rtasidagi investitsion nomutanosiblik saqlanib qolayotganligi DXSh loyihalarini hududiy balans asosida rejalashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, transport sohasida DXSh mexanizmlari quyidagi yo'nalishlarda ijobiy natija bermoqda:

- investitsiya muhitining yaxshilanishi va xususiy kapital oqimining ortishi;
- transport infratuzilmasi samaradorligi va xizmatlar sifati oshishi;
- logistika va tranzit salohiyatining kuchayishi;
- hududlararo iqtisodiy integratsiya va tengsizlikning qisqarishi;
- barqaror va inklyuziv iqtisodiy o'sishning rag'batlantirilishi.

Kelgusida DXSh mexanizmlarining samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi strategik chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Hududiy balansni ta'minlash – chekka va iqtisodiy jihatdan sust rivojlangan hududlarda DXSh loyihalarini rag'batlantirish uchun soliq va moliyaviy imtiyozlar mexanizmlarini joriy etish.

2. Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish – Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa institutlar bilan qo'shma loyihalarni ko'paytirish orqali risklarni kamaytirish va uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish.

3. "Yashil transport" konsepsiyasini joriy etish – energiya tejamkor transport vositalari, elektr transporti va ekologik logistika tizimlarini DXSh loyihalariga integratsiya qilish.

4. Institutsional salohiyatni kuchaytirish – DXSh loyihalarini boshqarish, monitoring qilish va iqtisodiy samaradorligini baholash mexanizmlarini takomillashtirish.

5. Raqamli transformatsiyani jadallashtirish – aqlli transport tizimlari (ITS), elektron to'lov va monitoring platformalarini DXSh loyihalariga keng tatbiq etish.

DXSh asosidagi transport loyihalarini tizimli va hududiy muvozanat asosida rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, tranzit salohiyatini mustahkamlash hamda uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim strategik ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi. (2019). "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonun. Toshkent: Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi. (2018–2024). Transport sohasiga oid yillik hisobotlar. Toshkent.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2024). Rasmiy statistik ma'lumotlar. Toshkent: stat.uz.
4. World Bank. (2022). Public-Private Partnerships in Infrastructure: A Resource Guide for Infrastructure Investment and PPPs. Washington, DC: World Bank.
5. OECD. (2021). Private Sector Participation in Infrastructure. Paris: OECD Publishing.
6. Asian Development Bank. (2023). Public-Private Partnership Monitor. Manila: ADB.
7. Kuziev, B., va boshqalar. (2023). Davlat-xususiy sheriklik asosida transport infratuzilmasini rivojlantirish masalalari. Iqtisodiyot va innovatsiyalar, №4.
8. Nematov, A. (2022). O'zbekistonda DXSh mexanizmlarining iqtisodiy samaradorligi. Moliya va bank ishi, №2.
9. Yescombe, E. R. (2018). Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. London: Elsevier.
10. UNESCAP. (2020). Transport and Sustainable Development: PPP Opportunities in Asia. Bangkok: United Nations.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100